

A PSIQUIATRIA COMO INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

DOI: 10.5281/zenodo.17897821

Deise Pricila Delagnolo¹

¹Psicóloga. Mestranda em Educação. – Universidade Regional de Blumenau - FURB

ddelagnolo@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1821872940951573>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

RESUMO: Este artigo analisa o modo como o poder psiquiátrico, descrito por Michel Foucault, pode ser compreendido como um dispositivo histórico de injustiça hermenêutica, conforme a conceituação de Miranda Fricker (2007). Argumenta-se que os discursos psiquiátricos, ao estabelecerem regimes de verdade sobre o sofrimento, convertem experiências plurais em entidades clínicas e silenciam os sujeitos que delas participam. A partir das aulas de *O Poder Psiquiátrico (1973–1974)*, evidencia-se que a psiquiatria não se limita a descrever doenças, mas produz sujeitos e normaliza condutas por meio de práticas discursivas e institucionais. Esse processo instaura uma forma estrutural de exclusão epistêmica, na qual o sujeito patologizado perde o direito de interpretar sua própria experiência fora das enunciações psiquiátricas. Conclui-se que a patologização contemporânea, ao expandir-se em diagnósticos como o autismo, TDAH e TDO, constitui um campo privilegiado para observar a persistência dessa injustiça hermenêutica, na medida em que redefine o sofrimento em termos técnicos e esvazia sua dimensão narrativa e política.

Palavras-chave: Injustiça hermenêutica; patologização; poder psiquiátrico.

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade temos observado uma expansão de diagnósticos psiquiátricos em diferentes contextos. Tais diagnósticos emergem seja para diagnosticar comportamentos e condutas de mulheres, dificuldades de estudantes, trabalhadores, população empobrecida, dentre outros.

A historicidade dos diagnósticos psiquiátricos, demonstra que estes emergiram desde uma tentativa de a psiquiatria equivaler seus saberes aos da medicina clínica geral, os estudos de Emil Kraepelin sobre as degenerescências, o manuais de psiquiatria (DSM), dentre outros.

A partir da criação do DSM-III em 1980, tivemos uma virada nos modos de diagnosticar no campo da psiquiatria, retirando os saberes da psicodinâmica, ou seja, a possibilidade de uma realidade psíquica sobre o sofrimento humano desde teorias como a psicanálise e a entrada de saberes universalizantes, baseado em descrições de sinais e sintomas com a publicação do DSM-III por um grupo de pesquisadores denominados *neokraepelianos*. “Eles tentavam achar

um modo de classificar as doenças psiquiátricas, que fosse objetivo e descritivo, e que pudesse ser aceito por todos e que tomasse como ponto de partida os procedimentos médicos utilizados para diagnosticar qualquer patologia biológica” (Caponi, p. 2011).

A partir desta criação, os diagnósticos psiquiátricos retiram os saberes dos pacientes sobre seus sintomas e passaram a indicar classificações arbitrárias sobre o sofrimento, dentre estes temos: as classificações sobre o sofrimento feminino, as crianças com dificuldades de desenvolvimento e aprendizagem, dentre outros.

Este breve estudo, pretende articular os conceitos desenvolvidos por Miranda Fricker (2007) sobre Injustiça epistêmica, a qual é conceituada pela autora em injustiça testemunhal e injustiça hermenêutica com a ingerência do poder psiquiátrico pelo uso de diagnósticos para diferentes comportamentos e situações, referenciando-se nos estudos de Caponi e Michel Foucault.

A posteriori, se analisam como estes conceitos podem ser observados na expansão de diagnósticos em diferentes contextos como é o caso de crianças diagnosticadas como autistas em situações de demandas sociais, econômicas, etc, mulheres diagnosticadas depressivas em casos de mudanças hormonais por períodos como o climatérios, trabalhadores com *burnout*, etc.

Quer-se ao final apresentar, a patologização das experiências como formas de injustiça hermenêutica, modos de silenciar as experiências individuais e problemas advindos de diferentes contextos, como sociais, políticos, econômicos, etc.

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE OS DIAGNÓSTICOS PSIQUIÁTRICOS

Os estudos de Foucault (2006) no curso *O poder psiquiátrico*, realizado no *Collège de France* entre os anos de 1973-1974, traz extensas contribuições sobre a estruturação do saber/poder psiquiátrico. Os estudos de Foucault (2006) no curso *O Poder Psiquiátrico (1973–1974)* oferecem uma genealogia do campo psiquiátrico como dispositivo de saber-poder voltado à normalização das condutas.

Objetiva-se trazer discussões que se relacionem com a compreensão da psiquiatria como campo de saber/poder regulado pelo discurso, enquanto modo de gestão da vida, de controle e, por assim dizer, como modo de saber sobre as “anormalidades” dos viventes.

Merece atenção a questão que as anormalidades diagnosticadas pelo psiquiatria, são construídas pelo próprio discurso psiquiátrico enquanto desvios, ou seja, o que delimita a fronteira entre o normal e o anormal é o próprio discurso psiquiátrico e, este mesmo saber

também classifica sinais e sintomas para o enquadre destas anormalidades.

A psiquiatria, enquanto campo de saber/poder sobre as condutas humanas, emerge no final do século XVIII, expandindo-se durante o século XIX, em busca de técnicas e estratégias de controle e saber sobre os supostos desvios apresentados pelas anormalidades. Dentre os principais pontos que fazem compreender a psiquiatria enquanto campo do discurso, enquanto normalização de condutas e comportamentos, temos sua incessante busca por equivalência enquanto campo de saber médico (Foucault 2003; Foucault 2006).

Os estudos sobre a anatomopatologia, demonstram como a medicina clínica geral passou a relacionar seus saberes baseando-se nas verdades etiológicas de suas patologias, a psiquiatria, por sua vez, apesar de extensas buscas, que se estendem até a atualidade nos supostos das neurociências e os estudos de *petscan*, jamais conseguiu provas que indicassem que seus enquadres patológicos teriam alguma validação de cunho científico, a não ser, enquanto saber de normalização das condutas. A psiquiatria tal como ela surge no século XIX se opõe à medicina pelo papel que o corpo desempenha em um caso e em outro. “A psiquiatria é uma medicina em que o corpo está ausente (Caponi, 2009, p. 98).

Entretanto, o campo da psiquiatria nunca chegou a conquistar o objetivo de estabelecer, como a medicina geral, para cada conjunto de sintomas uma lesão neurológica específica. Quando isso foi possível, como ocorreu com a epilepsia, as doenças saíram do campo da psiquiatria e ingressaram no campo da neurologia (Caponi, 2015, p. 2).

Este saber se estende durante o século XIX, tentando classificar condutas como os sinais e sintomas apresentados pelos mulheres, pelos escolares, pelo pacientes internados em hospitais psiquiátricos, conduto, seus enquadres, baseavam-se em saberes da norma e do controle dos supostos desvios de conduta.

Foucault (2006) nos ensina que a emergência da psiquiatria no século XIX representou a formação de um dispositivo de saber/poder, responsável por produzir novas formas de subjetivação. Com relação ao “louco” – tratado em *História da Loucura na Idade Clássica* como figura social ambígua, ora portadora de uma verdade trágica, ora marginalizada – é progressivamente redefinido enquanto objeto científico pelo discurso psiquiátrico, ou seja, um sujeito que pode e deve ser conhecido, examinado e classificado (Foucault, 2006).

Esse movimento que torna objeto de saber também o desqualifica como sujeito de fala. Ao ser medicalizado, o “louco” é proibido de falar sobre si mesmo – sua palavra é desautorizada, interpretada como sintoma, delírios ou manifestação de patologia. Diante disto, somente o médico (ou o especialista) pode interpretar e enunciar a verdade da loucura.

O indivíduo anormal é produzido como objeto de conhecimento, isto é, como aquele sobre quem se pode falar, observar e diagnosticar.

3. INJUSTIÇA HERMENÊUTICA E EXCLUSÃO EPISTÊMICA (FRICKER, 2007)

Fricker (2007) nos mostra que superficialmente compreenderíamos injustiça epistêmica como uma forma de injustiça distributiva, ou seja, distribuições desiguais de bens epistêmicos, por exemplo: informação, conhecimento, educação, etc. “Quando a injustiça epistêmica assume essa forma, não há nada muito distintivamente epistêmico nisso, pois parece em grande parte incidental que o bem em questão possa ser caracterizado como um bem epistêmico (Fricker, 2007, p.11).

Fricker (2007) não pretende discutir desigualdades relacionadas à distribuições bens, como citamos anteriormente, mas identificar formas de injustiça que atingem diretamente o sujeito enquanto “agente do conhecimento”, ou seja, compreendendo o indivíduo como alguém capaz de conhecer, interpretar e dar sentido ao mundo.

A filósofa destaca duas formas de injustiça, a saber: injustiça testemunhal e injustiça hermenêutica. “A injustiça testemunhal ocorre quando o preconceito faz com que um ouvinte dê um nível de credibilidade deflacionado à palavra de um falante “(Fricker, ano, p. 11). “A injustiça hermenêutica ocorre em um estágio anterior, quando uma lacuna nos recursos interpretativos coletivos coloca alguém em desvantagem injusta quando se trata de fazer sentido das suas experiências sociais”. (Fricker, 2007, p. 11).

Um exemplo do primeiro pode ser um policial que não acredita em você porque você é negro; um exemplo do segundo pode ser um caso no qual você sofre assédio sexual em uma cultura que ainda carece desse conceito importante. Podemos dizer que a injustiça testemunhal é causada por preconceito na economia da credibilidade; e que a injustiça hermenêutica é causada por preconceito estrutural na economia dos recursos hermenêuticos coletivos (Fricker, 2007, p. 12).

Fricker (2007) nos mostra que as práticas epistêmicas envolvem relações interpessoais mediados por poder social. “As características éticas em questão resultam da operação do poder social nas interações epistêmicas” (Fricker, 2007, p. 12). Isso significa que a maneira como escutamos, acreditamos ou interpretamos o outros não é neutra: ela reflete estruturas de dominação e desigualdade social. O poder passa então a definir quem é ouvido, quem é acreditado, quem pode se compreender e ser compreendido.

Neste contexto a epistemologia assume um caráter de poder, revelando uma

característica empobrecida do conhecer, ou seja, rechaçando aspectos éticos e políticas de nossa conduta epistêmica. Assim, uma epistemologia social e crítica seria aquela atenta ao reconhecimento das desigualdades sociais na produção e circulação do saber, articulação entre dimensões ética (reconhecimento do outro) e política (distribuição do poder cognitivo) do conhecimento, etc.

O exposto nos permite compreender que a injustiça epistêmica é uma forma de violência estrutural, que se sustenta em hierarquias sociais que definem quem pode ser reconhecido como sujeito do conhecimento.

A psiquiatria produz o sujeito anormal ao mesmo tempo em que silencia sua experiência, instaurando uma forma de injustiça epistêmica, Fricker (2007): o sujeito é privado de reconhecimento como fonte válida de conhecimento sobre si mesmo. Para Foucault o poder psiquiátrico não apenas observa e classifica, mas modela a própria possibilidade de enunciação do sujeito, sob os sistemas de provas dos interrogatórios e confissões (Foucault, 2006).

4. PATOLOGIZAÇÃO COMO INJUSTIÇA HERMENÊUTICA

Os estudos de Fricker (2007) sobre injustiça epistêmica e os de Caponi (2009, 2010, 2015) e Foucault (2006) nos auxiliam na compreensão de como a psiquiatria, pelo uso de diferentes estratégias, se consolida enquanto prática do que se pode compreender como injustiça epistêmica.

Os diagnósticos psiquiátricos, que emergiram em uma matriz universalista e estatística, a partir do DSM-III, em 1980, com o *neokraepelianos*, passaram a “ser classificadas por referência a agrupamentos de sintomas, o que levou a desconsiderar (ou a deixar em um segundo plano) as narrativas dos pacientes” (Caponi, 2015, p. 2).

Os diagnósticos psiquiátricos passam a atuar como instância normativa, indicando o que Caponi (ano) denomina de uma fronteira difusa entre o normal e anormal e a produzir significados sobre as experiências humanas, sem, contudo, analisar os efeitos sociais presentes naquilo que superficialmente classifica como sinais e sintomas patológicos.

O sujeito, neste contexto é silenciado, retirado de seu contexto de sofrimento, a psiquiatria passa definir o próprio sentimento e o rumo do sujeito perante aquilo que lhe aflige.

Caponi ao se referir ao estudos de Canguilhem nos mostra que com a imersão dos saberes psiquiátricos há uma retirada do que Canguilhem denominou de corpo subjetivo, ou seja, a passagem de uma experiência singular sobre o meio e o social para um viés de sinais e

sintomas passíveis de generalização. “Es un concepto que, operando una inversión de las dualidades platónicas, prefiere reivindicar la doxa sobre la episteme, la opinión bien fundada y el entendimiento de la propia subjetividad sobre los cálculos de normalidad y desvío” (Caponi, 2010, p. 151).

O saber psiquiátrico passa a atuar como hegemonia sobre sintais e sintomas enquadrados como anormalidades nos Manuais psiquiátricos. Qualquer desvio passa a ser sinal de algum enquadre ou patologia.

A anomalia está associada à diferença, à variabilidade de valor negativo, num sentido ao mesmo tempo vital e social. É aquilo que uma sociedade considera como jurídica e medicamente perigoso, o nocivo, aquilo que representa, ao mesmo tempo, desvio da média e ameaça às normas (Caponi, 2009, p. 536).

Isto posto, podemos articular como este modo de saber/poder conjugado pela psiquiatria passa a agir como uma ingerência sobre os comportamentos humanos, diagnosticando diferentes dificuldades, seja de adaptação, provenientes de mudanças fisiológicas, de demandas sociais e econômicas em sinais e sintomas patológicos.

Mulheres, por exemplo, passam a ser diagnosticadas como depressivas, somente por apresentares sinais e sintomas de tristeza, baixa motivação e etc., sem contudo, considerar que estas possam estar vivenciando mudanças fisiológicas advindas de alterações hormonais próprias do corpo feminino.

Crianças como dificuldades de aprendizagem e interação social passam a ser classificadas como Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, sem, contudo, se considerar o ambiente educacional, as propostas pedagógicas, as dificuldades de adaptação, etc

Por fim, cabe salientar um fenômeno recente que a liberação de benefícios sociais diante de diferentes dificuldades apresentadas por crianças no ambiente escolar que passam assim a conjugar diferentes problemas na liberação de benefícios pelo uso de diagnósticos psiquiátricos, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada, etc.

Para Foucault (2006), o dispositivo psiquiátrico não é apenas uma prática médica, mas um mecanismo de sujeição que produz, define e regula a normalidade, convertendo o louco (ou, mais amplamente, o anormal) em um objeto de saber e não em um interlocutor válido. Nesse sentido, há uma produção sistemática de injustiça hermenêutica — nos termos de Miranda Fricker (2007) — porque o campo discursivo da psiquiatria monopoliza o vocabulário e os critérios de inteligibilidade do sofrimento.

O sujeito é silenciado não apenas por coerção, mas por *desautorização epistêmica*: ele não dispõe das categorias reconhecidas para narrar sua própria experiência.

Assim, a psiquiatria, como dispositivo histórico, materializa uma injustiça epistêmica estrutural — pois ela não apenas exclui o sujeito, mas organiza o espaço social de maneira que apenas o discurso psiquiátrico tenha o estatuto de verdade. O saber psiquiátrico opera como filtro da credibilidade e, ao mesmo tempo, como forma de *governamentalidade* dos corpos e das condutas, configurando uma matriz histórica de silenciamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise empreendida ao longo deste estudo permitiu compreender que a psiquiatria, desde sua constituição no século XIX, não se limita a um campo de descrição das doenças mentais, mas atua como um dispositivo de saber/poder que fabrica subjetividades e define o normal e o anormal.

A leitura de Foucault (2001, 2006), evidencia que o discurso psiquiátrico produz o “louco” e o “anormal” como sujeitos de saber — objetos passíveis de observação, classificação e intervenção — ao mesmo tempo em que os desqualifica como sujeitos de fala. Essa dupla operação, constitutiva do poder psiquiátrico, revela a natureza política da patologização: o mesmo mecanismo que faz existir o sujeito doente impede que ele se torne intérprete legítimo de sua própria experiência.

Nesse sentido, a interlocução com Fricker (2007) permite identificar que o dispositivo psiquiátrico materializa uma forma específica de injustiça hermenêutica, na medida em que monopoliza as categorias de interpretação do sofrimento e restringe o campo de inteligibilidade das experiências humanas. O sujeito diagnosticado é excluído de sua própria narrativa, pois apenas o vocabulário médico é reconhecido como capaz de expressar a verdade sobre o sofrimento. Tal exclusão epistêmica não é apenas individual, mas estrutural: ela se reproduz institucionalmente nas práticas clínicas, escolares e assistenciais que dependem do diagnóstico como mediador da verdade.

A patologização contemporânea — visível na expansão dos diagnósticos de autismo, TDAH, TOD, *Burnout*, depressões, etc., — representa, assim, a continuidade desse processo de injustiça hermenêutica. A psiquiatria redefine problemas sociais, morais e políticos em termos técnicos, despolitizando o sofrimento e silenciando suas dimensões narrativas e históricas.

Conclui-se, portanto, que enfrentar a injustiça hermenêutica imposta pela psiquiatria

exige recuperar o valor epistemológico da experiência e da narrativa do sujeito. Escutar o sofrimento fora da gramática médica é uma forma de resistência ao poder psiquiátrico — e também um gesto ético, na medida em que devolve ao sujeito o direito de interpretar e significar sua própria vida. Essa reabilitação da fala e da experiência constitui não apenas uma crítica epistemológica, mas também uma aposta política: a de que outros modos de compreender e cuidar da existência são possíveis, para além da norma e da patologia.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

CAPONI, Sandra. Michel Foucault e a persistência do poder psiquiátrico. **Ciência & saúde coletiva**, v. 14, p. 95-103, 2009.

CAPONI, Sandra. As classificações psiquiátricas e a herança mórbida. **Scientiae Studia**, v. 9, p. 29-50, 2011.

CAPONI, Sandra. A propósito das classificações psiquiátricas: O DSM e suas dificuldades. **Grandes Temas do Conhecimento**. Mythos Editora, São Paulo, 2015.

Livro:

FOUCAULT, Michel. **O poder psiquiátrico**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

FRICKER, Miranda. **Injustiça epistêmica**. O poder e a ética do conhecimento. São Paulo: Edusp, 2007.